

Wikiproject Verzetskranten

AMBTENAAR! Straks komt de g

Het Nederlandse ambtenarenkorps maakt een ontzaglijk moeilijke tijd door. De Duitse bezetting van ons land heeft ons ambtenarenkorps in een moeilijke situatie gebracht. Het is nu noodzakelijk om de ambtenaren te organiseren en hun rechten te verdedigen. Het is nu noodzakelijk om de ambtenaren te organiseren en hun rechten te verdedigen. Het is nu noodzakelijk om de ambtenaren te organiseren en hun rechten te verdedigen.

DE DAGERAAD DER B VOLK VAN NEDERLAND

Tieners het vijftienjarige regeringsbeheer hebben de bevestigingslegers van de Vreemde HET EERSTE FASCISTISCHE IS GEVA

Het Italiaanse volk heeft zich eindelijk bevrijd. Het Italiaanse volk heeft zich eindelijk bevrijd. Het Italiaanse volk heeft zich eindelijk bevrijd.

Maar DE NAZI-KERKER BEGINT ONZE BEVRIJDERS BI HET VOORPORT

Maar DE ZEGEVOCHT DER VASTLAND AANGEVANGEN MEER KUNNEN STUITEN!

DUUR UW IER! LEVE ONZE K LEVE DE ZEGEVIJRENDE LEG NEDERLAND Z

DE GEUS ONDER STUDENT

Every generation has its heroes and its traitors. Every generation has its heroes and its traitors. Every generation has its heroes and its traitors.

AAN DE NEDERLANDSE STUDENTEN IN DUITSLAND

Onze lieve vaderland, dat wij nu in de handen van de Duitsers zien. Onze lieve vaderland, dat wij nu in de handen van de Duitsers zien. Onze lieve vaderland, dat wij nu in de handen van de Duitsers zien.

4 SEPTEMBER 1943

DE WAARHEID

VOLKSDAGBLAD VOOR NEDERLAND

VRIJ

Olaf Janssen, Koninklijke Bibliotheek - November 2014

olaf.janssen@kb.nl - @oekgezellig - slideshare.net/OlafJanssenNL

KB Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Delpher Kranten

Graaf in het verleden met oude kranten uit Nederland, Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten. Het nieuws van toen in ruim 9 miljoen pagina's uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. Het is zelfs de meest uitgebreide online krantenbron in Nederland.

Delpher.nl is een rijke bron van kranten

Het is zelfs de meest uitgebreide online krantenbron in Nederland

1618. Hij bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek in Stockholm.

12

Juni

> Toon de oudste krant

Alle Kranten

Zoek krantentitel

Bv. Metro

een verzetskrant ... zo aan de inhoud te zien

Delpher Zoeken in kranten uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw **Zoek**

 Gevonden voor Metro

Gevonden krantenafleveringen

1-10 van 26 resultaten ★ 0 favoriete kranten 👁 23 bekeken kranten

Sorteer op: krantentitel | datum | **relevantie** ⓘ

1 2 3 >

20e eeuw (26)

Uitgeverij

Regionaal/lokaal (26)

Uitgeverij

herkomst ...

Krantentitel

krantentitel ...

Plaats van uitgave

plaats van uitgave ...

Metro

Datum 06-12-1944
Editie Dag
Plaats van Uitgave Amsterdam

Metro

Datum 22-12-1944
Editie Dag
Plaats van Uitgave Amsterdam

[http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&query=&cql=\(ppn+any+\("044902697"\)\)](http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&query=&cql=(ppn+any+()

Ik zou graag wat meer over deze krant willen weten

- Wat voor soort verzetskrant was *Metro*?
- Wat is de geschiedenis van deze krant?
- Wie zaten er achter?
- Waar werd deze krant gedrukt?
- Hoe werd *Metro* verspreid?
- Waren er relaties met andere verzetskranten/groepen?
- Etc...

Misschien is dit te vinden onder
de *Details*-tab?

Ik zou graag wat meer over deze krant willen weten

- Wat voor soort verzetskrant was *Metro*?
- Wat is de geschiedenis van deze krant?
- Wie zaten er achter?
- Waar werd deze krant gedrukt?
- Hoe werd *Metro* verspreid?
- Waren er relaties met andere verzetskranten/groepen?
- Etc...

Metro

06-12-1944

Krantentitel	Metro
Datum	06-12-1944
Editie	Dag
Uitgever	DAVID
Plaats van Uitgave	Amsterdam
PPN	044902697
Verschijningsperiode	1944-1946
Periode gedigitaliseerd	1944-1946
Verspreidingsgebied	Regionaal/lokaal
Herkomst	NIOD Coll.556, doos no: 39
Nummer	8
Jaargang	5

OK, een paar metagegevens...

Maar ik wil méér weten....

kst

Details

Ik zou graag wat meer over deze krant willen weten

- Wat voor soort verzetskrant was *Metro*?
- Wat is de geschiedenis van deze krant?
- Wie zaten er achter?
- Waar werd deze krant gedrukt?
- Etc...

< Resultaten voor "Metro"

volgende resultaat >

Metro

06-12-1944

Krantentitel	Metro
Datum	06-12-1944
Editie	Dag
Uitgever	DAVID
Plaats van Uitgave	Amsterdam
PPN	044902697
Verschijningsperiode	1944-1946
Periode gedigitaliseerd	1944-1946
Verspreidingsgebied	Regionaal/lokaal
Herkomst	NIOD Coll.556, doos no: 39
Nummer	8
Jaargang	5

Belangrijk voor straks:

PPN =
unieke ID van elke krantentitel
in Delpher én de KB-catalogus
(krantentitels zijn niet altijd uniek)

Beeld

Tekst

Details

Gebrek in Delpher:

Weinig contextuele informatie
over de kranten(titels)

Metro
06-12-1944

Krantentitel	Metro
Datum	06-12-1944
Editie	Dag
Uitgever	DAVID
Plaats van Uitgave	Amsterdam
PPN	044902697
Verschijningsperiode	1944-1946
Periode gedigitaliseerd	1944-1946
Verspreidingsgebied	Regionaal/lokaal
Herkomst	NIOD Coll.556, doos no: 39
Nummer	8
Jaargang	5

resultaat >

Beeld

Tekst

Details

Waar zouden de meeste mensen die meer over *Metro* willen weten eerst kijken?

Wikipedia uiteraard! (via Google)

The screenshot shows the Wikipedia article for 'Metro (verzetsblad)'. The page title is 'Metro (verzetsblad)'. The article text describes the newspaper's role during the Dutch resistance in World War II, mentioning its founder Marten Toonder and other contributors like Henk Kabos and Wim van Wieringen. The article is in Dutch and includes a search bar and navigation tabs at the top.

Het blad **Metro** was een uitgave van het Nederlandse *verzet* tegen de Duitse bezetting tijdens de *Tweede Wereldoorlog*. Het blad dat onder andere door **Marten Toonder** getekende spotprenten bevatte, werd door de andere illegaal verschijnende verzetsbladen zoals *Trouw* en *De Waarheid* niet erg serieus genomen^[1]. Het eerste nummer verscheen op 15 november 1944. Er zijn 36 nummers verschenen.

Jan Gerhard Toonder was hoofdredacteur en schreef een deel van de teksten. De belangrijkste leverancier van spotprenten was zijn broer Marten Toonder. Metro bevatte ook tekeningen van medewerkers van de Toonderstudios zoals **Henk Kabos**, **Wim van Wieringen**, **Carol Voges** en **Hans G. Kresse**^[2].

Het blad bevatte (spot)prenten van zeer hoge artistieke kwaliteit. Omdat Metro ook de spot dreef met de uitwassen van het verzet waren er verzetsstrijders die meenden dat Metro net als *De Gil* onder valse voorwendsels door Duitsers en hun collaborateurs werd geschreven, gedrukt en verspreid.

Metro werd gedrukt in "Hulpstudio 2" van de Toonderstudio. Deze drukkerij in de Amsterdamse Spuistraat was een dekmantel voor de illegale drukkerij D.A.V.I.D. van **Dick van Veen** en **Jo Pellicaan**. Op deze drukpers werden ook edities van *Vrij Nederland*, *Het Parool* en *Trouw*, uitgaven van de illegale uitgeverij *De Bezige Bij* en drukwerk voor andere verzetsorganisaties gedrukt.

Marten en Jan Gerhard Toonder waren er de mannen niet naar om welke autoriteit dan ook te bewieroken en dreven ten tijde van de bevrijding van Nederland boven de rivieren de spot met het verzet, het Militair Gezag en de Canadese bevrijders. Ook excessen als het

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Metro_\(verzetsblad\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Metro_(verzetsblad))

Context over *De Geus onder studenten*

[http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitle&page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+\(%22107123223%22\)\)](http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitle&page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+(%22107123223%22)))

PPN!

staat in

[http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geus_\(verzetsblad\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geus_(verzetsblad))

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een [verzetsblad](#), dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945^[1] werd uitgegeven door [Jan Drion](#) en leidde tot de [studentenverzet](#). Het blad keerde zich fel tegen de [Nederlandse Unie](#) en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitsers geïmposeerde [Nederlandse pers](#) in Duitsland.

Externe links [bewerken | brontekst bewerken]

- [Alle afleveringen van de De Geus onder studenten in full-text](#) op Delpher.nl

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ [Volgens dit catalogus-records met verschijningsperiode](#)

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

Gevonden voor **De geus onder studenten**

Gevonden krantenafleveringen

1-37 van 37 resultaten

★ 0 favoriete kranten

👁 0 bekeken kranten

Sorteer op: [krantentitel](#) | [datum](#) | **[relevantie](#)** ⓘ

De geus onder studenten

Datum 15-01-1941
Editie Dag
Plaats van Uitgave [S.I.]

De geus onder studenten

Datum 12-06-1945
Editie Dag
Plaats van Uitgave [S.I.]

De geus onder studenten

Datum 30-04-1943
Editie Dag
Plaats van Uitgave [S.I.]

Context over *Ons Volk: den vaderlant ghetrouwe*

[http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&query=&cql=%28ppn+any+\("037009184"\)](http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitel&query=&cql=%28ppn+any+()

staat in

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Ons_Volk_\(verzetskrant\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Ons_Volk_(verzetskrant))

Ons Volk (verzetskrant)

Ons Volk was een [Nederlandse verzetskrant](#) van oktober 1943 tot het einde van de [Tweede Wereldoorlog](#). De volledige naam luidde *Ons Volk: den Vaderlant Ghetrouwe*.

Achtergrond [bewerken | brontekst bewerken]

Nadat alle Nederlanders hun radio moesten inleveren, kon men alleen nog maar aan betrouwbaar nieuws te komen door clandestien te luisteren naar een achtergehouden radiozender. Dit werd mogelijk gemaakt door de eerste edities van *Het Parool* en *De Waarheid*. Sommige verzetskranten werden door de Duitsers opgerold. Op 18 februari 1943 verscheen de eerste editie van *Ons Volk*.

Nadat de [Universiteit van Utrecht](#) in 1943 was gesloten, besloot [sociale geografie](#)-student [Wim Eggink](#) met de Leidse student [Han Gelder](#) een verzetskrant op te richten. Als eerste verscheen de krant, net als *Het Parool*, *Vrij Nederland* en *De Waarheid*, gedrukt. De krant werd tot mei 1945 verspreid.

Externe link [bewerken | brontekst bewerken]

- (nl) [Aktetas met stypen](#)
- [Aflieferingen Ons Volk den vaderlant ghetrouwe in full-text](#) op Delpher.nl

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

Gevonden voor **Ons Volk : den vaderlant ghetrouwe**

Gevonden krantenafleveringen

1-10 van **46** resultaten

★ 0 favoriete kranten

👁 0 bekeken kranten

Sorteer op: [krantentitel](#) | [datum](#) | **[relevantie](#)** ⓘ

[Weergave](#)

1 2 3 4 5 >

Ons Volk : den vaderlant ghetrouwe

Datum	15-11-1943
Editie	Dag
Plaats van Uitgave	Utrecht ; Amsterdam ; 's-Gravenhage

Ons Volk : den vaderlant ghetrouwe

Datum	15-04-1944
Editie	Dag
Uitgave	Utrecht ; Amsterdam ; 's-Gravenhage

Ons Volk : den vaderlant ghetrouwe

Kortom:

**Wikipedia kan Delpher helpen met de
contextualisering van deze ondergrondse kranten**

...

Dat is makkelijk vanwege

- Wikipedia API <http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:APIZandbak#action=query>
- CC-licentie op Wikipedia-teksten

Delpher zoekresultaten

Gevonden voor **De geus onder studenten**

Gevonden krantenafleveringen

1-37 van **37** resultaten

★ 0 favoriete kranten

👁 0 bekeken kranten

Sorteer op: krantentitel | datum | **relevantie** ⓘ

De geus onder studenten

De Geus (volledig De Geus onder studenten) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 1940 .. [Lees verder op Wikipedia](#)

Datum 15-01-1941

Editie Dag

Plaats van Uitgave [S.I.]

De geus onder studenten

De Geus (volledig De Geus onder studenten) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 1940 .. [Lees verder op Wikipedia](#)

Datum 12-06-1945

Editie Dag

Plaats van Uitgave [S.I.]

De geus onder studenten

De Geus (volledig De Geus onder studenten) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 1940 .. [Lees verder op Wikipedia](#)

Datum 30-04-1943

Snippets
via Wikipedia API

Voorbeeld API call
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exchars=105&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29

Delpher objectdetails

volgende resultaat

De geus onder studenten

15-01-1941

Krantentitel	De geus onder studenten
Datum	15-01-1941
Editie	Dag
Uitgever	[s.n.]
Plaats van Uitgave	[S.I.]
PPN	107123223
Verschijningsperiode	1940-1945
Periode gedigitaliseerd	1940-1945
Verspreidingsgebied	Regionaal/lokaal
Herkomst	NIOD Coll.556, doos no: 17
Nummer	5

Over De Geus onder studenten

De Geus (volledig De Geus onder studenten) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945 werd uitgegeven door Jan Drion en Huib Drion, twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de Raad van Negen die het studentenverzet leidde. Het blad keerde zich fel tegen de Nederlandse Unie en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste loyaliteitsverklaring, de studentenstaking en de tewerkstelling van Nederlandse studenten in Duitsland. ... [Lees verder op Wikipedia](#)

Voorbeeld API call

```
http://nl.wikipedia.org/w/api.php?action=query&prop=extracts&format=xml&exintro=&titles=De_Geus_%28verzetsblad%29
```

via Wikipedia API

Delen en bewaren

Permanente url:

Maar...

helaas...

Deze 3 voorbeelden zijn uitzonderingen

1. Er zijn maar weinig ondergrondse kranten met een eigen WP-artikel

2. De overzichten van deze kranten op Wikipedia zijn verre van compleet

The screenshot shows a Wikipedia category page for "Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog". At the top, there is a logo of a tree and the text "De Nederlandse Nationale Parken in woord, beeld én geluid op Wikipedia" and "Helpt u ons mee om de prachtige Nederlandse natuur op de kaart te zetten? Doe dan mee aan de geluid- en fotowedstrijd!". The main heading is "Categorie:Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog". Below it, it says "Artikelen in de categorie 'Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog'" and "Deze categorie bevat de volgende 14 pagina's, van in totaal 14.". The page lists various subpages under different letters: G (De Geus), J (Je Maintiendrai), M (Metro), N (Het Noorderlicht), O (Ons Volk), P (Het Parool, Prinsengracht 493), S (Het Stichtse Pepertje), T (Trouw), V (De Vonk, Vrij Nederland), and W (De Waarheid, De Wervelwind). At the bottom, there is a navigation bar with "Categorieën: Krant | Verzet in de Tweede Wereldoorlog | Journalistieke geschiedenis".

De Nederlandse Nationale Parken in woord, beeld én geluid op Wikipedia
Helpt u ons mee om de prachtige Nederlandse natuur op de kaart te zetten? [Doe dan mee aan de geluid- en fotowedstrijd!](#)

Categorie:Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog

Artikelen in de categorie "Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog"

Deze categorie bevat de volgende 14 pagina's, van in totaal 14.

- [Illegale pers](#)

G

- [De Geus \(verzetsblad\)](#)

J

- [Je Maintiendrai \(krant\)](#)

M

- [Metro \(verzetsblad\)](#)

N

- [Het Noorderlicht \(krant\)](#)

O

- [Ons Volk \(verzetskrant\)](#)

P

- [Het Parool](#)
- [Prinsengracht 493](#)

S

- [Het Stichtse Pepertje](#)

T

- [Trouw \(krant\)](#)

V

- [De Vonk \(verzetsblad van ISB\)](#)
- [Vrij Nederland](#)

W

- [De Waarheid \(krant\)](#)
- [De Wervelwind](#)

Categorieën: [Krant](#) | [Verzet in de Tweede Wereldoorlog](#) | [Journalistieke geschiedenis](#)

Captain Delpher to the rescue!!

Delpher (KB + partners) kan Wikipedia op meerdere manieren helpen ...

1. Complementeren overzichten verzetskranten op WP

Delpher

<http://www.delpher.nl/>
Overzicht beschikbare titels

PPN	Titel Krant	Begindatum	Einddatum	Aantal kranten	Toename maart 2014
272583235	Het Vod	16-12-1944	15-06-1945	4	
83308013X	Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij	28-3-1900	05-05-1931	8.713	2.658
850161290	Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij	03-01-1927	04-05-1945	5.342	184
850280184	Het volk : socialistisch dagblad	01-04-1941	30-06-1941	74	
832234311	Het volksdagblad : dagblad voor Nederland	19-04-1937	26-06-1940	887	
274547740	Het Vrije geluid : "voorwaarts Vaderland, riemen om de kin, met God door bloed en tranen een schoner toekomst in"	23-12-1944	30-12-1944	2	
036446939	Het vrije geluid : -al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel...	21-06-1944	09-05-1945	167	
274776472	Het vrije volk	03-09-1941	30-04-1943	4	
832737143	Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad	09-04-1929	02-02-1995	14.997	75
274776588	Het vrije volk : sociaal-democratisch orgaan	15-05-1945	15-05-1945	1	
274776650	Het vrije volk : sociaal-democratisch orgaan	17-04-1943	17-04-1943	1	
274777916	Het vrije woord	13-12-1944	11-05-1945	11	
277173957	Het Ware nieuws	31-08-1944	31-08-1944	1	
275898970	Het Ware nieuws : voor waarheid en recht	09-02-1945	11-06-1945	60	
319007014	Het wakkerein : propagandablad voor de Eenheidsvakbewegingsgedachte onder het spoorweersonneel	25-04-1945	25-04-1945	1	
047230916	Het zaterdagsvondblad	31-12-1944	26-05-1945	22	
275897923	Het Zondagsblad : "van de vrije pen"	14-01-1944	29-04-1945	18	
319006158	Het Zwarte oor	21-09-1944	21-09-1944	1	
269503099	Hier is de B.B.C.	05-07-1944	10-11-1944	27	
046374485	Hier is Londen	05-09-1944	07-05-1945	138	
04876826X	Hier is Londen	14-09-1944	09-05-1945	109	
269503412	Hier is Londen	06-11-1944	08-05-1945	137	
277351561	Hier is Londen : berichten van Gealleerde zijde	28-10-1944	16-11-1944	16	
045315701	Hilversum III	10-08-1943	14-05-1945	91	
830788166	Historisch dagblad van Zeeland / onder red. van S. Dassevael	23-2-1795	6-11-1797	49	
832410799	Hof courant	22-9-1787	10-1-1795	568	
269503684	Hollandgroupe Freies Deutschland	01-12-1944	15-05-1945	5	
269504028	Holland-nieuws	15-01-1944	16-08-1944	16	
832411019	Hollandsche courant	3-4-1795	30-12-1795	114	
832411191	Hollandsche historische courant	31-3-1735	18-9-1787	2.131	315
269504931	Hooren, zien en zwijgen	06-11-1944	20-11-1944	2	
852683553	Hoort, zegt het voort	25-09-1944	15-12-1944	2	
044103751	Houdt stand : dagblad voor Zuid-Holland	05-02-1945	05-05-1945	76	
269517685	Houdt-moed : "alles gaat voorbij, ook dit"	15-04-1943	15-06-1943	3	
269517944	I.B. : "disperereet niet"	13-03-1941	15-09-1943	2	
048970808	Ick waeck : orgaan van de vrije pers	14-05-1940	01-05-1944	38	
044105509	Ick waeck : waarin opgenomen Het vrije woord	10-02-1945	28-08-1945	35	
269519823	Ik zal handhaven	15-05-1941	15-12-1943	9	
319005704	In de Siegfriedlinie	16-09-1944	16-09-1944	1	
269520600	In den storm	16-10-1944	05-05-1945	56	
319008665	In het houten paard v. Troje	15-03-1944	15-03-1944	1	
853913587	Internationale informatie-bladen	15-01-1944	15-04-1945	9	
269521763	Invasie-nieuws	22-10-1944	22-10-1944	1	
320312747	Invasieummer	06-06-1944	06-06-1944	1	
843144343	Java government gazette	29-2-1812	10-8-1816	279	
044862563	Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie	5-1-1853	30-11-1957	12.761	
843143983	Javasche courant	3-1-1828	29-12-1847	2.151	
764577367	Je maintiendrai	15-04-1945	15-04-1945	1	

Delpher

<http://www.delpher.nl/>
Overzicht beschikbare titels

PPN	Titel Krant	Begindatum	Einddatum	Aantal kranten	Toename maart 2014
86374169X	Spartacus : actuele berichten : uitgave van de Communistenbond Spartacus	21-10-1944	25-05-1945	24	
271568615	Spartacus : bulletin van de revolutionair-socialistische arbeidersbeweging in Nederland / [Communistenbond "Spartacus"]	15-10-1942	15-07-1944	7	
238224538	Spartacus : maandschrift voor de revolutionair-socialistische arbeidersbeweging / Communistenbond "Spartacus"	15-08-1944	15-07-1945	8	
116372214	Spartacus : orgaan van het derde front / [Marx-Lenin-Luxemburg-Front]	22-06-1944	09-06-1945	2	
271568704	Spitfire	20-10-1944	27-10-1944	6	
271568836	Sta pal	06-06-1944	11-11-1944	3	
833057847	Staatkundig dagblad der monden van de Maas	18-11-1813	18-11-1813	1	
853480346	Staatkundig dagblad van de Rhyn-monden	28-1-1814	15-2-1814	6	
833058053	Staatkundig dagblad van de Zuiderzee	17-11-1813	28-12-1813	38	
27156895X	Steenberasche Bus-courant	15-07-1944	15-07-1944	1	
271578076	Stemmen uit Londen	22-07-1944	08-02-1945	91	
03629487X	Stentor	01-08-1944	10-05-1945	115	
861294130	Stijl : maandschrift der officieuze sociëteit gewijd aan kunst en wetenschap / red.: Peter de Raedt ... [et al.]	15-09-1943	15-09-1943	1	
841351376	Storm : blad der Nederlandsche SS	11-04-1941	04-05-1945	209	
271582324	Stormklok	22-10-1944	22-10-1944	1	
27158243X	Stormvoel	21-04-1943	15-10-1943	2	
271589329	Strijd	26-10-1944	28-04-1945	35	
853473595	Strijd : gemeenschappelijk nieuwsbulletin van Je maintiendrai, De luistervink, Radio-Press, Trouw, Typhoon, De waarheid, Het parool en Zwart nieuws	18-10-1944	07-05-1945	173	
319007510	Strijd : uitgave van de Socialistische jeugd				
271589574	Strijd! : leven is strijden				
045437491	Strijdend Nederland				
271590432	Strijdend Nederland				
863943446	Strijdend Nederland				
833058843	Strijdend Nederland : het contact met de vrije wereld	01-01-1944	15-04-1945	80	
831074272	Strijdend Nederland : men rekent de uitslag niet, doch telt het doel alleen	11-01-1945	01-08-1945	16	
271590459	"Strijdend Nederland"; "er is maar één nieuwe orde, de orde van het verzet"	12-11-1944	19-11-1944	2	
831502045	Suite des nouvelles d'Amsterdam	9-9-1707	18-10-1740	13	
045042616	Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad	14-6-1862	11-8-1900	5.553	
271590696	Sunshine : verschijnt alleen bij goed nieuws	17-01-1945	28-04-1945	14	
044511337	Surinaamsch weekblad	1-5-1853	28-12-1862	268	
043149065	Surinaamsche courant	3-1-1820	30-12-1844	4.772	
158580506	Surinaamsche courant	1-1-1820	9-2-1843	1.063	
158746783	Surinaamsche courant : letterkundig dagblad	1-1-1834	31-12-1841	2.359	
33075971X	Surinaamsche courant en algemeene nieuwstijdingen	29-9-1797	15-4-1803	3	
158574028	Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad	1-1-1848	30-12-1884	5.709	
044511167	Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad	1-1-1871	30-03-1971	6.460	
269711449	't Kan verkeeren : geschrift voor allen, die in vrede en vrijheid wenschen te leven	06-09-1944	06-09-1944	1	
269718982	't Kristalletje : dagbladje ; redactie H & H ; het laatste nieuws het eerst	28-02-1945	05-05-1945	27	
770090916	't Libertijn	15-10-1944	15-10-1944	1	

± 1.200 titels!

1. Complementeren overzichten verzetskranten op WP

Categorie:Lijsten over de Tweede Wereldoorlog

De categorie **Lijsten over de Tweede Wereldoorlog** biedt een overzicht van artikelen over lijsten over de **Tweede Wereldoorlog**.
Hulpmiddelen: [Alle categorieën](#) - [Toon bovenliggende categorieboom \(png/svg\)](#) - [Toon onderliggende categorieboom \(png/svg\)](#) - [Zoek artikelen met CatScan](#)

Artikelen in de categorie "Lijsten over de Tweede Wereldoorlog"

Deze categorie bevat de volgende 51 pagina's, van in totaal 51.

A

- [Lijst van slachtoffers van de Aktion Silbertanne](#)
- [Lijst van Amerikaanse marineschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

B

- [Lijst van bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog](#)
- [Lijst van Britse marineschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

C

- [Lijst van geallieerde conferenties in de Tweede Wereldoorlog](#)

D

- [Lijst van Duitse termen uit de Tweede Wereldoorlog](#)

E

- [Lijst van elektronische technologie gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)
- [Lijst van Engelandvaarders](#)

F

- [Lijst van Franse marineschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

G

- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1939](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1940](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1941](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1942](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1943](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1944](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1945](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Finland](#)

G (vervolg)

- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Jodenvervolging en concentratiekampen](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Lage Landen en Luxemburg](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Middellandse Zee, Afrika en Midden-Oosten](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Duitse bezet gebied](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oost-Europa](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Verre Oosten](#)
- [Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: West- en Noord-Europa, Amerika en Atlantische Oceaan](#)

H

- [Lijst van gevangenen in Kamp Haaren](#)
- [Lijst van Heeresgruppen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

I

- [Lijst van Italiaanse oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

J

- [Lijst van Japanse marineschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

L

- [Lijst van landen in de Tweede Wereldoorlog](#)
- [Lijst van Chileense oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)
- [Lijst van Chinese marineschepen uit de Tweede Wereldoorlog](#)
- [Lijst van operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

M

- [Merkttekens in Duitse concentratiekampen](#)
- [Militaire begraafplaatsen in Normandië](#)

N

- [Lijst van invloedrijke personen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)
- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

O

- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)
- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)

P

- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)
- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)

Q

- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)
- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)

R

- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)
- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)

S

- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)
- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)

V

- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)
- [Lijst van oorlogsschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsschepen van de Oorlogsmarine](#)

W

- [Lijst van divisies van de Waffen-SS](#)
- [Lijst van wapens uit de Tweede Wereldoorlog](#)

Wikipedia is
GEK
op lijsten!!

2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen

Dit boek (*“de Winkel”*) bevat beschrijvingen van vrijwel alle ± 1.200 ondergrondse kranten in Delpher

De Ondergrondse Pers 1940-1945,
Lydia E. Winkel, H. de Vries, 1989,
ISBN 9021837463,
Veen Uitgevers

2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen

123

199. De GEUS; (onder studenten)

's-Gravenhage. 4 Oct. '40—13 Juli '45. In '40, '41 en '43 mdl. verder our aanv. stenc. vanaf Nov. '42 druk. opinie-art. 250—8000. Compleet.

Toen het duidelijk werd welk beleid de bezette de gebr. mr J. en H. Drion uit Leiden een een met het doel juist in deze kringen.

geestelijke weerbaarheid te versterken. Zij zagen ganda en vooral ook in allerlei verwarrende kringen van personen en groepen in Nederland. De redacteuren uitten zich in het bijzonder scherp kritisch ten opzichte van de Nederlandsche Unie en waarschuwden in treffende artikelen tegen de gevaren van het antisemitisme. Daarnaast gaven zij natuurlijk ook berichten van en commentaren op het universitaire leven, in het bijzonder van het Leidse.

Toen de zomervacantie van 1941 inging, werd de uitgave gestaakt daar de uitgevers het beoogde doel bereikt achtten en zij van DE GEUS geen algemeen strijdblad in de geest van LA LIBRE BELGIQUE 1914—1918 wilden maken. In November werd de uitgave echter toch hervat, teneinde het moreel der studenten, dat in de moeilijkheden van het dagelijks bestaan achteruit dreigde te gaan, te blijven stimuleren nu bleek, dat de universiteiten en hogescholen nog tal van aanslagen van de Duitsers konden verwachten.

Toen „de gebroeders” in 1942 in nauw contact kwamen met de „Raad van Negen” werd DE GEUS de spreekbuis van alle studenten en groeide uit tot het algemene universitaire strijdblad, dat o.a. toen de „tekenkwestie” aan de orde was, jegens hoogleraren en studenten onophoudelijk een waarschuwende stem liet horen. De in DE GEUS geponeerde ideeën betreffende interne problemen der studentenmaatschappij, zoals zuivering en reorganisatie, werden ook in lokale studentencontactorganen uitgewerkt (zie o.a. de nrs. 106, 360, 748).

Van discussies over politieke naoorlogse problemen heeft DE GEUS zich principieel onthouden. Na de studentendeportaties naar Duitsland in het voorjaar van 1943 werd ook daar een belangrijk quantum verspreid. Gedurende de laatste oorlogswinter achtten de uitgevers actief verzet in verband met de militaire situatie belangrijker dan de uitgave van een publicatie voor kleine kring en verscheen alleen in Februari 1945 nog een (negen en twintigste) nummer, en in Juli 1945 een slotnummer.

Twee nummers bevatten een uitvoerige kroniek van de gebeurtenissen aan alle universiteiten en vele extra-edities gaven snelle voorlichting bij een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals de afscheidsbetoging bij de „onthefing” van prof. mr E. M. Meijers en andere Joodse hoogleraren te Leiden.

Puik bron voor een
Wikipedia-artikel!

DE ONDER-
GRONDSE PERS
1940-1945

RIJKSINSTITUUT VOOR
OORLOGSDOCUMENTATIE

De Ondergrondse Pers 1940-1945,
Lydia E. Winkel, H. de Vries, 1989,
ISBN 9021837463,
Veen Uitgevers

2. Relevante bronnen selecteren en verkrijgen

199. De GEUS; (onder studenten)

's-Gravenhage. 4 Oct. '40—13 Juli '45. In '40, vanaf Nov. '42 druk. opinie-art. 250—8000. Compleet.

Toen het duidelijk werd welk beleid de bezetters met het doel juist in deze kringen de democratische geestelijke weerbaarheid te versterken. Zij zag ganda en vooral ook in allerlei verwarrend Nederland. De redacteuren uitten zich in het t de Nederlandsche Unie en waarschuwden in tre antisemitisme. Daarnaast gaven zij natuurlijk o universitaire leven, in het bijzonder van het Leid

Toen de zomervacantie van 1941 inging, w het beoogde doel bereikt achtten en zij van D geest van LA LIBRE BELGIQUE 1914—1921 uitgave echter toch hervat, teneinde het moree van het dagelijks bestaan achteruit dreigde te g universiteiten en hogescholen nog tal van aansl

Toen „de gebroeders” in 1942 in nauw con werd DE GEUS de spreekbuis van alle studente sitaire strijdblad, dat o.a. toen de „tekenkweste en studenten onophoudelijk een waarschuwende geponeerde ideeën betreffende interne problemen der studentenmaatschappij, zoals zuivering en reorganisatie, werden ook in lokale studentencontactorganen uitgewerkt (zie o.a. de nrs. 106, 360, 748).

Van discussies over politieke naoorlogse problemen heeft DE GEUS zich principieel onthouden. Na de studentendeportaties naar Duitsland in het voorjaar van 1943 werd ook daar een belangrijk quantum verspreid. Gedurende de laatste oorlogswinter achtten de uitgevers actief verzet in verband met de militaire situatie belangrijker dan de uitgave van een publicatie voor kleine kring en verscheen alleen in Februari 1945 nog een (negen en twintigste) nummer, en in Juli 1945 een slotnummer.

Twee nummers bevatten een uitvoerige kroniek van de gebeurtenissen aan alle universiteiten en vele extra-edities gaven snelle voorlichting bij een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals de afscheidsbetoging bij de „onthefing” van prof. mr E. M. Meijers en andere Joodse hoogleraren te Leiden.

123

Helaas heeft niet elke
Wikipedia-schrijver
dit boek in de kast
staan....

Dus het is handig als
het online komt te
staan, in
gestructureerde en
refereerbare vorm

DE ONDER-
GRONDSE PERS
1940-1945

RIJKSINSTITUUT VOOR
OORLOGSDOCUMENTATIE

De Ondergrondse Pers 1940-1945,
Lydia E. Winkel, H. de Vries, 1989,
ISBN 9021837463,
Veen Uitgevers

2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen

123

199. De GEUS, (de studenten)

's-Gravenhage. 4 Oct. '40—15
vanaf Nov. '42 druk. opinie-art. 250—300
Compleet.

Toen het duidelijk werd welk beleid de b
de gebr. mr J. en H. Drion uit Leiden een
met het doel juist in deze kringen de del

geestelijke weerbaarheid te versterken. Zij zagen een reëel gevaar in de Duitse propa-
ganda en vooral ook in allerlei verwarrende uitingen van personen en groepen in
Nederland. De redacteuren uitten zich in het bijzonder scherp kritisch ten opzichte van
de Nederlandsche Unie en waarschuwden in treffende artikelen tegen de gevaren van het
antisemitisme. Daarnaast gaven zij natuurlijk ook berichten van en commentaren op het
universitaire leven, in het bijzonder van het Leidse.

Toen de zomervacantie van 1941 inging, werd de uitgave gestaakt daar de uitgevers
het beoogde doel bereikt achtten en zij van DE GEUS geen algemeen strijdblad in de
geest van LA LIBRE BELGIQUE 1914—1918 wilden maken. In November werd de
uitgave echter toch hervat, teneinde het moreel der studenten, dat in de moeilijkheden
van het dagelijks bestaan achteruit dreigde te gaan, te blijven stimuleren nu bleek, dat de
universiteiten en hogescholen nog tal van aanslagen van de Duitsers konden verwachten.

Toen „de gebroeders” in 1942 in nauw contact kwamen met de „Raad van Negen”
werd DE GEUS de spreekbuis van alle studenten en groeide uit tot het algemene univer-
sitaire strijdblad, dat o.a. toen de „tekenkwesitie” aan de orde was, jegens hoogleraren
en studenten onophoudelijk een waarschuwende stem liet horen. De in DE GEUS
geponeerde ideeën betreffende interne problemen der studentenmaatschappij, zoals
zuivering en reorganisatie, werden ook in lokale studentencontactorganen uitgewerkt
(zie o.a. de nrs. 106, 360, 748).

Van discussies over politieke naoorlogse problemen heeft DE GEUS zich principieel
onthouden. Na de studentendeportaties naar Duitsland in het voorjaar van 1943 werd
ook daar een belangrijk quantum verspreid. Gedurende de laatste oorlogswinter achtten
de uitgevers actief verzet in verband met de militaire situatie belangrijker dan de uitgave
van een publicatie voor kleine kring en verscheen alleen in Februari 1945 nog een
(negen en twintigste) nummer, en in Juli 1945 een slotnummer.

Twee nummers bevatten een uitvoerige kroniek van de gebeurtenissen aan alle univer-
siteiten en vele extra-edities gaven snelle voorlichting bij een aantal dramatische gebeur-
tenissen, zoals de afscheidsbetoging bij de „onthefing” van prof. mr E. M. Meijers
en andere Joodse hoogleraren te Leiden.

Elke lemma heeft een
uniek ID (“Winkel-ID”)

De Ondergrondse Pers 1940-1945,
Lydia E. Winkel, H. de Vries, 1989,
ISBN 9021837463,
Veen Uitgevers

2. Relevante bronnen selecteren en verkrijgen

123

199. De GEUS; (onder studenten)

's-Gravenhage. 4 Oct. '40—13 Juli '45. In '40, '41 en '43 mdl., verder onr. aanv. stenc., vanaf Nov. '42 druk. opinie-art. 250—8000. Compleet.

Toen het duidelijk werd welk beleid de bezetter in ons land zou gaan voeren, besloten de gebr. mr J. en ... Drion uit Leiden een contactorgaan uit te geven voor studenten, met het doel juist in deze kringen de geestelijke weerbaarheid te versterken ... ganda en vooral ook ... Nederland. De redacteurs ... de Nederlandsche Unie en wa ... antisemitisme. Daarnaast gaven ... universitaire leven, in het bijzonder ...

Toen de zomervacantie van 1941 ... het beoogde doel bereikt achtten en geest van LA LIBRE BELGIQUE uitgave echter toch hervat, teneinde van het dagelijks bestaan achteruit de universiteiten en hogescholen nog tal ...

Toen „de gebroeders” in 1942 in werd DE GEUS de spreekbuis van a ... sitaire strijdblad, dat o.a. toen de „t ... en studenten onophoudelijk een wa ... geponeerde ideeën betreffende inte ... zuivering en reorganisatie, werden oo ... (zie o.a. de nrs. 106, 360, 748).

Van discussies over politieke naoorlogse problemen heeft DE GEUS zich principieel onthouden. Na de studentendeportaties naar Duitsland in het voorjaar van 1943 werd ook daar een belangrijk quantum verspreid. Gedurende de laatste oorlogswinter achtten de uitgevers actief verzet in verband met de militaire situatie belangrijker dan de uitgave van een publicatie voor kleine kring en verscheen alleen in Februari 1945 nog een (negen en twintigste) nummer, en in Juli 1945 een slotnummer.

Twee nummers bevatten een uitvoerige kroniek van de gebeurtenissen aan alle univer- siteiten en vele extra-edities gaven snelle voorlichting bij een aantal dramatische gebeur- tenissen, zoals de afscheidsbetoging bij de „onthefing” van prof. mr E. M. Meijers en andere Joodse hoogleraren te Leiden.

Elke lemma heeft metadata

- Titel, ondertitel, leus
- Plaats van uitgave
- Periode van uitgave (eerste t/m laatste nr)
- Frequentie (dagelijks, wekelijks, 2-3 keer per week, onregelmatig, eenmalig etc.)
- Vorm (bv stencil, druk, getypt, handgeschreven)
- Inhoud (opinie, artikelen, gedichten, illustraties, satire, humor etc.)
- Oplage (min – max)
- Aanwezigheid in NIOD-collectie

DE ONDER-
GRONDSE PERS
1940-1945

RIJKSINSTITUUT VOOR
OORLOGSDOCUMENTATIE

De Ondergrondse Pers 1940-1945,
Lydia E. Winkel, H. de Vries, 1989,
ISBN 9021837463,
Veen Uitgevers

2. Relevante bronnen selecteren en vrijkrijgen

123

199. De GEUS; (onder studenten)

's-Gravenhage. 4 Oct. '40—13 Juli '45. In '40, '41 en '43 mdl., verder onr. aanv. stenc., vanaf Nov. '42 druk. opinie-art. 250—8000. Compleet.

Toen het duidelijk werd welk beleid de bezetter in ons land zou gaan voeren, besloten de gebr. mr J. en H. Drion uit Leiden een contactorgaan uit te geven voor studenten, met het doel juist in deze kringen de geestelijke weerbaarheid te versterken en vooral ook in alle delen van Nederland. De redacteuren uit de Nederlandsche Unie en waarden tegen antisemitisme. Daarnaast gaven zij aandacht aan het universitaire leven, in het bijzonder aan de zomervacantie van 1940.

Toen de zomervacantie van 1940 het beoogde doel bereikt achtte de uitgeverij de geest van LA LIBRE BELGIË voort te zetten. De uitgave echter toch hervat, tenzij van het dagelijks bestaan achter de schermen van de universiteiten en hogescholen nog tal van problemen de Duitsers konden verwachten.

Toen „de gebroeders” in 1942 in Nederland kwamen met de „Raad van Negen” werd DE GEUS de spreekbuis van alle studenten en groeide uit tot het algemene universitaire strijdblad, dat o.a. toen de „westie” aan de orde was, jegens hoogleraren en studenten onophoudelijk een roepende stem liet horen. De in DE GEUS geponeerde ideeën betreffende interne problemen der studentenmaatschappij, zoals zuivering en reorganisatie, werden ook in lokale studentencontactorganen uitgewerkt (zie o.a. de nrs. 106, 360, 748).

Van discussies over politieke naoorlogse problemen heeft DE GEUS zich principieel onthouden. Na de studentendeportaties naar Duitsland in het voorjaar van 1943 werd ook daar een belangrijk quantum verspreid. Gedurende de laatste oorlogswinter achtten de uitgevers actief verzet in verband met de militaire situatie belangrijker dan de uitgave van een publicatie voor kleine kring en verscheen alleen in Februari 1945 nog een (negen en twintigste) nummer, en in Juli 1945 een slotnummer.

Twee nummers bevatten een uitvoerige kroniek van de gebeurtenissen aan alle universiteiten en vele extra-edities gaven snelle voorlichting bij een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals de afscheidsbetoging bij de „onthefing” van prof. mr E. M. Meijers en andere Joodse hoogleraren te Leiden.

Veel lemma's bevatten ook referenties naar andere Winkel-lemma's

- 106 = *Cereales Vadeness* (studentenverzetsblad, Wageningen)
- 360 = *Leidsche Brief* (studentenverzetsblad, Leiden)
- 748 = *Sol Justitiae* (studentenverzetsblad, Utrecht)

De Ondergrondse Pers 1940-1945,
Lydia E. Winkel, H. de Vries, 1989,
ISBN 9021837463,
Veen Uitgevers

2. Relevante bronnen selecteren en verkrijgen

Ook in Winkel: registers

- Plaatsen van uitgave
- Personen - (hoofd)redacteuren, illustratoren, drukkers, koeriers, financiers etc.

PLAATSNAMENREGISTER

Aalsmeer 240
Aerdenhout 154, 155, 237, 326
Alblasserdam 301
Alkmaar 106, 158, 196, 218, 219, 234, 240, 294, 301
Almelo 141, 151, 196, 245, 293, 320
Alphen a/d Rijn 135, 165, 184, 187, 219, 221, 260
Amerongen 165
Amersfoort 78, 89, 93, 108, 113, 122, 131, 177, 187, 188, 193, 237, 240, 264, 265, 294, 297, 320
Amstelveen 117, 215, 239, 256, 293, 326
Amsterdam 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 109, 111, 112, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 152, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 181, 182, 186, 188, 194, 195, 196, 197, 205, 209, 212, 213, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 230, 235, 239, 240, 241, 247, 259, 260, 261, 264, 266, 267, 268, 270, 276, 277, 286, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 306, 309, 311, 312, 317, 320, 321, 322, 324, 327
Ankeveen 148, 177
Apeldoorn 75, 165, 179, 187, 229, 266, 267, 292, 307, 318
Arnhem 97, 129, 150, 171, 181, 184, 185, 225, 238, 264, 317, 322, 323, 327
Assen 187, 241

Baambrugge 149
Baarn 89, 135, 176
Badhoevedorp 242
Balk 107
Barchem 327
Barneveld 93, 242, 274, 275
Benschop 160, 162

Bergschenhoek 136, 158, 167
Bergum 287
Beverwijk 106, 173, 232, 287
Bilthoven 155, 173, 215
Blaricum 158, 181, 289
Bloemendaal 85, 117
Bodegraven 136
Bolnes 256
Bolsward 107
Boskoop 190, 275
Breda 325
Breezand (N-H) 325
Breukelen 231
Breukeleveen 328
Brunssum 317
Buitenpost 244
Bussum 78, 87, 94, 116, 129, 156, 162, 177, 208, 231, 290, 294, 317, 328

De Bilt 215
Dedemsvaart 99
Delft 111, 119, 133, 161, 175, 186, 188, 195, 237, 242, 264
De Meern 238
Den Burg 72
Den Helder 116, 120, 289
De Steeg 106
Deurne 302
Deventer 92, 225
Diemen 81, 167
Dinxperlo 209, 299
Doesburg 167
Dordrecht 99, 114, 117, 165, 177, 206, 209, 218, 223, 238, 242, 265, 302, 328
Drachten 159, 242
Driebergen, 206

Edam 256
Ede 102, 130, 215

PERSONENREGISTER

Aa, B. 294
Aalst, R. van 183, 266
Aarnouts, C. 315, 316
Aben, C. 325
Abma, K. 160
Abrahams, F. 201
Achterberg, G. 173
Adama, M. 123
Addresson, J. 157
Addicks, A.T. 198
Addicks, M.C. 198
Adelaar, H.H. 137
Admiraal, M. 80
Aernoutsen, P. 161
Ages, J.A. 185, 206, 273
Aikema, D. 271
Aken, T. van 128
Akkerman, H. 114
Al, B.S.A. 122, 188
Albers, H. 319
Albers, W.A. 294
Albrecht, G.J. 217
Albregts, A.H.M. 72
Alders, H. 325
Alers, F.H.P. 82
Alferink, H.W. 324, 325
Algra, H. 106
Altena, J. van 257
Altena, W. 231
Althoff, A.A.F. 20, 197-200, 310
Ameide, J.H.M. van 125
Ameling, F.A. 183, 190
Amerika, A.M. 136
Ameringen, S. van 235
Andel, A. van 74
Angenent, A.W.P. 116, 297
Angenent, J.N. 115, 303
Anneveldt, G.C. 166
Antonides, B. 99
Antonides, H. 99
Apeldoorn, H. van 172
Apeldoorn, W. van 101, 222, 272
Arens, A. 74

Armand Nieveen van Dijkum, F. 129
Arnold, A.H. 209
Arondeus, W.J.C. 300
Arons, B. 234
Arons-Bialosterski, L. 234
Artemidze, E. 103
Asselbergs, W. 92
Assink, G.J. 278
Assmann, A.O.W. 108
Atten, A. van 17
Averink, A. 103

Baake, J. 237
Baanstra, Th.M. 121, 122
Baar, J.C. de 307
Baarda, S. 128
Baarle, R.M. van 251
Baarsma, S. 148
Bauw, P.J. 175
Back, A. de 79, 125
Badckx, J.Ph. 126, 291
Badart, E. 178
Bak, A.G. 163
Bak, G. 287
Bakema, A. 301
Bakhoven, O. 116
Bakker, B. 285
Bakker, H. 143, 180
Bakker, R. 219
Bakker, fa. S.J.P. 46, 252, 253, 285
Bakker, W. 153
Bakx, J. 234
Ballar, J.F.W. 180
Ballintijn, G. 298
Balster, Z.J. 268
Balveren, G.J. van 224
Bangma, A. 79
Banning, W. 157
Baracs, S. 254, 259
Barendrecht, N. 230
Barendse, W.F. 143
Barents, J. 236

DE ONDER- GRONDSE PERS 1940-1945

RIJKSINSTITUUT VOOR
OORLOGSDOCUMENTATIE

De Ondergrondse Pers 1940-1945,
Lydia E. Winkel, H. de Vries, 1989,
ISBN 9021837463,
Veen Uitgevers

2. Relevante bronnen selecteren en verkrijgen

Goed nieuws!

De KB mag de *Winkel* digitaliseren en online zetten!
(overeenkomst NIOD-KB, sept 2010)

De publicatie

Lydia E. Winkel, *De ondergrondse pers, 1940-1945*, [Utrecht]: Veen 1989, 3^e druk, geheel herzien door Hans de Vries, Uitgave van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (ISBN 90-218-3746-3).

Artikel 2. Rechten KB

- 2.1 NIOD en KB komen overeen dat KB de volgende, niet-exclusieve exploitatierechten verkrijgt met betrekking tot de publicatie:
- Het recht de publicatie te (laten) digitaliseren,
 - Het recht tot reproductie ten behoeve van conserverings- en migratiedoeleinden en ten behoeve van sub d,
 - Het recht tot opname in haar e-Depot met als doel lange termijn-conservering,
 - Het recht tot openbaarmaking op internet op haar eigen websites, websites en portals waarin KB participeert en in haar besloten netwerk(en),
 - Het recht de publicatie in haar geheel en in afzonderlijke onderdelen (krantentitelbeschrijvingen) op te nemen in de databank van het project DDD,
 - Het recht tot intern hergebruik binnen de KB, onder andere ten behoeve van onderzoek,
 - Het recht (digitale) kopieën te verstrekken aan derden (zoals taalwetenschappers) louter ten behoeve van hun niet-commercieel onderzoek.

Beter nieuws!

De Winkel (3^e druk) is al gescand
aanwezig in de KB

Toen het duidelijk werd welk beleid de gebr. mr J. en H. Drion uit Leiden met het doel juist in deze kringen de geestelijke weerbaarheid te versterken. ganda en vooral ook in allerlei verw Nederland. De redacteuren uitten zich in het bijzonder scherp op de Nederlandsche Unie en waarschuwd in treffende artikelen tegen antisemitisme. Daarnaast gaven zij natuurlijk ook berichten van universitaire leven, in het bijzonder van het Leidse.

Toen de zomervacantie van 1941 inging, werd de uitgave ges het beoogde doel bereikt achten en zij van DE GEUS geen alg geest van LA LIBRE BELGIQUE 1914—1918 wilden maken. uitgave echter toch hervat, teneinde het moreel der studenten, d van het dagelijks bestaan achteruit dreigde te gaan, te blijven stim universiteiten en hogescholen nog tal van aanslagen van de Duits

Toen „de gebroeders” in 1942 in nauw contact kwamen met werd DE GEUS de spreekbuis van alle studenten en groeide uit tot het algemene univer-sitaire strijdblad, dat o.a. toen de „tekenkwestie” aan de orde was, jegens hoogleraren en studenten onophoudelijk een waarschuwend stem liet horen. De in DE GEUS geponeerde ideeën betreffende interne problemen der studentenmaatschappij, zoals zuivering en reorganisatie, werden ook in lokale studentencontactorganen uitgewerkt (zie o.a. de nrs. 106, 360, 748).

Van discussies over politieke naoorlogse problemen heeft DE GEUS zich principieel onthouden. Na de studentendeportaties naar Duitsland in het voorjaar van 1943 werd ook daar een belangrijk quantum verspreid. Gedurende de laatste oorlogswinter achten de uitgevers actief verzet in verband met de militaire situatie belangrijker dan de uitgave van een publicatie voor kleine kring en verscheen alleen in Februari 1945 nog een (negen en twintigste) nummer, en in Juli 1945 een slotnummer.

Twee nummers bevatten een uitvoerige kroniek van de gebeurtenissen aan alle univer-siteiten en vele extra-edities gaven snelle voorlichting bij een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals de afscheidsbetoging bij de „onthefing” van prof. mr E. M. Meijers en andere Joodse hoogleraren te Leiden.

Name	Date modified	Type
00000001.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000002.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000003.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000004.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000005.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000006.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000007.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000008.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000009.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000010.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000011.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000012.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000013.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000014.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000015.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000016.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000017.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000018.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000019.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000020.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000021.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000022.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000023.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000024.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000025.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000026.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000027.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000028.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000029.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000030.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000031.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000032.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000033.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000034.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000035.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000036.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000037.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000038.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000039.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000040.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG
00000041.jpg	13-8-2010 10:32	JPEG

LYDIA E. WINKEL
Geheel herzien door
Drs. HANS DE VRIES

**DE
ONDERGRONDSE
PERS
1940-1945**

VEEN, UITGEVERS

*De Ondergrondse Pers 1940-1945 ,
Lydia E. Winkel, H. de Vries , 1989,
ISBN 9021837463,
Veen Uitgevers*

Beste nieuws!!

15-8-2014 : NIOD geeft Winkel vrij onder CC-BY-SA

RE: Vrijgave Lydia Winkel derde druk onder CC-licentie

Edwin Klijn <e.Klijn@niod.knaw.nl>

Sent: do 14-8-2014 15:47

To: Olaf Janssen

Beste Olaf,

Als er zulke mooie dingen mee gaan gebeuren geven wij Winkel natuurlijk heel graag vrij onder CC-BY SA! Ter info: we hebben net met Sandra afgesproken dat we dit jaar ook een edit-a-thon gaan organiseren rondom het thema Verzet, dat sluit daar alvast mooi op aan. En dan hebben we binnengekocht dus ook nog een pilotie met Tinka waarin de OCR van een aantal

De ondergrondse pers 1940-1945

Monografieën 6. Herziene druk.: 1989.
Oorspronkelijke uitgave 1954.

De PDF kan worden doorzocht met de zoekfunctie in de Acrobat Reader of andere PDF-readers. De automatisch gegenereerde machineleesbare tekst (OCR) die dit mogelijk maakt, kan mogelijk fouten bevatten. Dit werk is gelicentieerd door het NIOD

onder een CC-BY-SA 3.0 licentie - <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/>

Plaats van uitgave:

Utrecht

Uitgever:

Veen

Jaar van uitgave:

1989

PDF bestand:

[DeOndergrondsePers_1940-1945_LydiaWinkel_DerdeDruk1989_Doorzoekbaar_lowres.pdf](#)

<http://www.niod.nl/nl/de-ondergrondse-pers-1940-1945>

Auteur(s)

Lydia E. Winkel

Hans de Vries

NIOD

oorlogs-, Holocaust- en genocidestudies

zoek door alles

Of ga direct naar:

[Archief](#)

Doorzoekbare PDF
met prima OCR

Herengracht 380 | 1016 CJ Amsterdam

020-523 38 00 | [contact](#)

Openingstijden studiezaal:

ma: 13 - 17.30 u | di-vr: 9 - 17.30 u

AANMELDEN VOOR NIEUWSBRIEF

Vervolgacties Winkel

1. Afgeleide werken gemaakt (doc, txt → DONE!)
2. Converteren naar database/Wikidata o.i.d.

ganda en vooral ook in allerlei verw
Nederland. De redacteuren uitten zich in het bijzonder scher
de Nederlandsche Unie en waarschuwden in treffende artikelen
antisemitisme. Daarnaast gaven zij natuurlijk ook berichten v
universitaire leven, in het bijzonder van het Leidse.

Toen de zomervacantie van 1941 inging, werd de uitgave
het beoogde doel bereikt achten en zij van DE GEUS een
geest van LA LIBRE BELGIQUE 1914—1918 wild
uitgave echter toch hervat, teneinde het moreel der s
van het dagelijks bestaan achteruit dreigde te gaan, te
universiteiten en hogescholen nog tal van aanslagen va

Toen „de gebroeders” in 1942 in nauw contact kw
werd DE GEUS de spreekbuis van alle studenten en g
sitaire strijdblad, dat o.a. toen de „tekenkwestie” aan
en studenten onophoudelijk een waarschuwende ste
geponeerde ideeën betreffende interne problemen
zuivering en reorganisatie, werden ook in lokale st
(zie o.a. de nrs. 106, 360, 748).

Van discussies over politieke naoorlogse problemen
onthouden. Na de studentendeportaties naar Duitsland
ook daar een belangrijk quantum verspreid. Gedurende
de uitgevers actief verzet in verband met de militaire s
van een publicatie voor kleine kring en verscheen a
(negen en twintigste) nummer, en in Juli 1945 een slot

Twec nummers bevatten een uitvoerige kroniek van
siteiten en vele extra-edities gaven snelle voorlichting t
tenissen, zoals de afscheidsbetoging bij de „ontheffin
en andere Joodse hoogleraren te Leiden.

2. Relevante bronnen selecteren en verkrijgen

123

199. De GEUS; (onder studenten)

's-Gravenhage. 1949. - 13 Juli '45. Vanaf Nov. '42 druk. op. Compleet.

Toen het duidelijk werd welk beleid de gebr. mr J. en H. Drion uit Leiden met het doel juist in deze kringen de geestelijke weerbaarheid te versterken

ganda Nederland. de Ne antise unive

Toe het be geest uitgav van h unive

Toe werd sitaire en studenten onophoudelijk een waarschuwend stem liet horen. De in DE GEUS geponeerde ideeën betreffende interne problemen der studentenmaatschappij, zoals zuivering en reorganisatie, werden ook in lokale studentencontactorganen uitgewerkt (zie o.a. de nrs. 106, 360, 748).

Van discussies over politieke naoorlogse problemen heeft DE GEUS zich principieel onthouden. Na de studentendeportaties naar Duitsland in het voorjaar van 1943 werd ook daar een belangrijk quantum verspreid. Gedurende de laatste oorlogswinter achtten de uitgevers actief verzet in verband met de militaire situatie belangrijker dan de uitgave van een publicatie voor kleine kring en verscheen alleen in Februari 1945 nog een (negen en twintigste) nummer, en in Juli 1945 een slotnummer.

Twee nummers bevatten een uitvoerige kroniek van de gebeurtenissen aan alle universiteiten en vele extra-edities gaven snelle voorlichting bij een aantal dramatische gebeurtenissen, zoals de afscheidsbetoging bij de „ontheffing” van prof. mr E. M. Meijers en andere Joodse hoogleraren te Leiden.

Elke beschrijving heeft een uniek ID (“Winkel-ID”)

Bekijk ook of we andere relevante papieren bronnen uit de KB/NIOD-collecties kunnen digitaliseren om aan Wikipedia-schrijvers beschikbaar te stellen.

DE ONDER-GRONDSE PERS 1940-1945

TUUT VOOR DOCUMENTATIE

Lydia E. Winkel, H. de Vries, 1989, ISBN 9021837463, Veen Uitgevers

Voor alle duidelijkheid:

We nemen *niet* direct de Winkel-lemma's op in Delpher

Waarom via Wikipedia?

- WP-artikel is beter **zichtbaar** dan Delpher-Winkel-lemma
(WP-artikel bevat altijd link naar Delpher)
- Winkel-lemma's zijn soms "ruw & fragmentarisch", WP-artikelen zijn beter gestandaardiseerd en **leesbaar**
- WP is **open mét community**; Delpher is gesloten zonder community → wisdom of the crowd
- Links naar WP in Delpher → Gunstig voor **SEO**

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een *verzetsblad*, dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945 ^[1] werd uitgegeven door *Jan Drion* en *Huib Drion*, twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de *Raad van Negen* die het *studentenverzet* leidde. ^[2] Het blad keerde zich fel tegen de *Nederlandse Unie* en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste *loyaliteitsverklaring*, de *studentenstaking* en de *tewerkstelling* van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant betrokken personen [[bewerken](#) | [brontekst bewerken](#)]

- [Jan Drion](#)
- [Huib Drion](#)

Gerelateerde kranten [[bewerken](#) | [brontekst bewerken](#)]

- [Cereales Vadeness](#) (studentenverzetsblad, Wageningen) ^[3]
- [Leidsche Brief](#) (studentenverzetsblad, Leiden)
- [Sol Justitiae](#) (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [[bewerken](#) | [brontekst bewerken](#)]

- Alle afleveringen van de *De Geus onder studenten* in full-text [r](#) op [Delpher.nl](#)

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit [catalogus-records](#) met verschijningsperiode [r](#)
- ↑ Lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945* [r](#) , Lydia E. Winkel, ISBN 9021837463, 1989, Veen Uitgevers , PDF, pag 153 [r](#)
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945*, Lydia E. Winkel

DE GEUS ONDER STUDENTEN.	
De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J . en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal + Media	

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

3. Artikelsjabloon maken

[http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geus_\(verzetsblad\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Geus_(verzetsblad))

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945^[1] werd uitgegeven door Jan Drion en Huib Drion, twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de Raad van Negen die het studentenverzet leidde.^[2] Het blad keerde zich fel tegen de Nederlandse Unie en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste loyaliteitsverklaring, de studentenstaking en de tewerkstelling van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant betrouwen

- Jan Drion
- Huib Drion

Gerelateerde kranten [bewerken | brontekst bewerken]

- Cereales Vadeness (studentenkrant, 1940-1945)^[3]
- Leidsche Brief (studentenkrant, 1940-1945)
- Sol Justitiae (studentenkrant, 1940-1945)

Externe links [bewerk]

- Alle afleveringen van de De Geus

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit catalogus-record is met verschijningsperiode
- ↑ Lemma 199 in De Ondergrondse Pers 1940-1945 ⓘ, Lydia E. Winkel, ISBN 9021837463, 1989, Veen Uitgevers, PDF, pag 153 ⓘ
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in De Ondergrondse Pers 1940-1945, Lydia E. Winkel

Categorie: Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog

DE GEUS ONDER STUDENTEN.	
De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J. en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal ⊕ Media	

Artikelnaam + krantentitel + URL
o.b.v. uniek ID (=PPN)

Maak een Wikidata-item aan
waarin je PPN koppelt aan
de krantentitel

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetskrant)

De Geus (volledig De Geus) werd uitgegeven door Jan Drion tegen de door de Duitse bezetter geëiste loyaliteitsverklaring, de studentenstaking en de tewerkstelling van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant betrokken

- Jan Drion
- Huib Drion

Gerelateerde kranten

- Cereales Vadeness (studentenverzetsblad, Wageningen)
- Leidsche Brief (studentenverzetsblad, Leiden)
- Sol Justitiae (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [bewerken | brontekst bewerken]

- Alle afleveringen van de De Geus onder studenten in full-text op Delpher.nl

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit catalogus-records met verschijningsperiode
- ↑ Lemma 199 in De Ondergrondse Pers 1940-1945, Lydia E. Winkel, ISBN 9021837463, 1989, Veen Uitgevers, PDF, pag 153
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in De Ondergrondse Pers 1940-1945, Lydia E. Winkel

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

Wikipedia-sjabloon
"Infobox Krant"

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:Infobox_krant

Metadata van de krant
initieel o.b.v.
KB-catalogus & Winkel-data
(via Wikidata)

De Geus onder studenten

Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J. en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal Media	

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een *verzetsblad*, dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945^[1] werd uitgegeven door *Jan Drion* en *Huib Drion*, twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de *Raad van Mogen* die het *studentenverzet* leidde.^[2] Het blad keerde zich fel tegen de *Nederlandse Unie* en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste *loyaliteitsverklaring*, de *studentenstaking* en de *tewerkstelling* van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant betrof

- *Jan Drion*
- *Huib Drion*

Gerelateerde kranten [bewerken | brontekst bewerken]

- *Cereales Vadeness* (studentenverzetsblad, Wageningen)^[3]
- *Leidsche Brief* (studentenverzetsblad, Leiden)
- *Sol Justitiae* (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [bewerken | brontekst bewerken]

- Alle afleveringen van de *De Geus onder studenten* in full-text op *Delfer.nl*

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit *catalogus-records* met verschijningsperiode
- ↑ Lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945*
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945*, Lydia E. Winkel

Categorie: *Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog*

De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J . en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
	Portaal Media

Logo/afbeelding van de krant op Wikimedia Commons (indien rechtevrij)

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een [verzetsblad](#), dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945 ^[1] werd uitgegeven door [Jan Drion](#) en [Huib Drion](#), twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de [Raad van Negen](#) die het [studentenverzet](#) leidde. ^[2] Het blad keerde zich fel tegen de [Nederlandse Unie](#) en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste [loyaliteitsverklaring](#), de [studentenstaking](#) en de [tewerkstelling](#) van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant betrokken personen [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- [Jan Drion](#)
- [Huib Drion](#)

Gerelateerde kranten [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- [Cereales Vadeness](#) (studentenverzetsblad, Wageningen) ^[3]
- [Leidsche Brief](#) (studentenverzetsblad, Leiden)
- [Sol Justitiae](#) (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- Alle afleveringen van de *De Geus onder studenten* in full-text [🔗](#) op [Delpher.nl](#)

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit [catalogus-records](#) met verschijningsperiode [🔗](#)
- ↑ Lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945* [🔗](#), Lydia E. Winkel, ISBN 9021837463, 1989, Veer
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945*, Lydia E. Winkel

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

DE GEUS ONDER STUDENTEN.	
De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J. en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal 🔗 Media	

Betrokken personen
(o.b.v. personenregister)

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een [verzetsblad](#), dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945 ^[1] werd uitgegeven door [Jan Drion](#) en [Huib Drion](#), twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de [Raad van Negen](#) die het [studentenverzet](#) leidde. ^[2] Het blad keerde zich fel tegen de [Nederlandse Unie](#) en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste [loyaliteitsverklaring](#), de [studentenstaking](#) en de [tewerkstelling](#) van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant betrokken personen [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- [Jan Drion](#)
- [Huib Drion](#)

Gerelateerde kranten [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- [Cereales Vadeness](#) (studentenverzetsblad, Wageningen) ^[3]
- [Leidsche Brief](#) (studentenverzetsblad, Leiden)
- [Sol Justitiae](#) (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- Alle afleveringen van de *De Geus onder studenten* in full-text [🔗](#) op [Delpher.nl](#)

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit [catalogus-records](#) met verschijningsperiode [🔗](#)
- ↑ Lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945* [🔗](#), Lydia E. Winkel, ISBN 9021837463, 1989, Veer
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945*, Lydia E. Winkel

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

DE GEUS ONDER STUDENTEN.	
De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J. en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal 🔗 Media	

Gerelateerde kranten
(o.b.v. referenties naar ander Winkel-lemma's)

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945^[1] werd uitgegeven door Jan Drion en Huib Drion, twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de Raad van Negen die het studentenverzet leidde.^[2] Het blad keerde zich fel tegen de Nederlandse Unie en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste loyaliteitsverklaring, de studentenstaking en de tewerkstelling van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant bet

- Jan Drion
- Huib Drion

Gerelateerde kranten [bewerken | brontekst bewerken]

- Cereales Vadeness (studentenverzetsblad, Wageningen)^[3]
- Leidsche Brief (studentenverzetsblad, Leiden)
- Sol Justitiae (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [bewerken | brontekst bewerken]

- Alle afleveringen van de De Geus onder studenten in full-text op Delpher.nl

Bronnen, noten en/of referenties

[http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitle&page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+\(\"107123223\"\)](http://www.delpher.nl/nl/kranten/results/index?coll=dddtitle&page=1&maxperpage=40&cql=%28ppn+any+(\)

PDF, pag 153

Categorie: Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog

De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J. en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal Media	

Link naar full-text krantenafleveringen op Delpher (o.b.v. PPN)

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een [verzetsblad](#), dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945 ^[1] werd uitgegeven door [Jan Drion](#) en [Huib Drion](#), twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de [Raad van Negen](#) die het [studentenverzet](#) leidde. ^[2] Het blad keerde zich fel tegen de [Nederlandse Unie](#) en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste [loyaliteitsverklaring](#), de [studentenstaking](#) en de [tewerkstelling](#) van Nederlandse studenten.

Bij de

- [Jan](#)
- [Huib](#)

Link naar KB-catalogusrecord
(o.b.v. PPN)

Gerelateerde kranten [[bewerken](#) | [brontekst bewerken](#)]

- [Cereales Vadeness](#) (studentenverzetsblad, Wageningen) ^[3]
- [Leidsche Brief](#) (studentenverzetsblad, Leiden)
- [Sol Justitiae](#) (studentenverzetsblad, Utrecht)

<http://opc4.kb.nl/PPN?PPN=107123223>

Externe links [[bewerken](#) | [brontekst bewerken](#)]

- Alle afleveringen van de *De Geus onder studenten* in full-text [🔗](#) op [Delpher.nl](#)

Bronnen, noten en/of referenties

- [↑] Volgens dit [catalogus-records](#) met verschijningsperiode [🔗](#)
- [↑] Lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945* [🔗](#); Lydia E. Winkel, ISBN 9021837463, 1989, Veen Uitgevers, PDF, pag 153 [🔗](#)
- [↑] O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945*, Lydia E. Winkel

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J. en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal 🔗 Media	

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een [verzetsblad](#), dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945 ^[1] werd uitgegeven door [Jan Drion](#) en [Huib Drion](#), twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de [Raad van Negen](#) die het [studentenverzet](#) leidde. ^[2] Het blad keerde zich fel tegen de [Nederlandse Unie](#) en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste [loyaliteitsverklaring](#), de [studentenstaking](#) en de [tewerkstelling](#) van Nederlandse student

Bij de

- [Jan](#)
- [Huib](#)

Gerelateerd

- [Cereales Vadeness](#) (studentenverzetsblad, Wageningen) ^[3]
- [Leidsche Brief](#) (studentenverzetsblad, Leiden)
- [Sol Justitiae](#) (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [[bewerken](#) | [brontekst bewerken](#)]

- Alle afleveringen van de *De Geus onder studenten* in full-text [r](#) op [Delpher.nl](#)

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit catalogusrecords met verschijningsperiode [r](#)
- ↑ Lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945* [r](#). Lydia E. Winkel. ISBN 9021837463. 1989. Veen Uitgevers. PDF, pag 153 [r](#)
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945*, Lydia E. Winkel

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

DE GEUS ONDER STUDENTEN.	
De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J. en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal + Media	

Link naar lemma in
(online database-versie van)
de *Winkel*
(o.b.v. PPN en Winkel-ID)

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een [verzetsblad](#), dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945 ^[1] werd uitgegeven door [Jan Drion](#) en [Huib Drion](#), twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de [Raad van Negen](#) die het [studentenverzet](#) leidde. ^[2] Het blad keerde zich fel tegen de [Nederlandse Unie](#) en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste [loyaliteitsverklaring](#), de [studentenstaking](#) en de [tewerkstelling](#) van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant betrokken personen [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- [Jan Drion](#)
- [Huib Drion](#)

Gerelateerde kranten [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- [Cereales Vadeness](#) (studentenverzetsblad, Wageningen) ^[3]
- [Leidsche Brief](#) (studentenverzetsblad, Leiden)
- [Sol Justitiae](#) (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [\[bewerken | brontekst bewerken \]](#)

- [Alle afleveringen van de De Geus onder studenten in full-text](#)

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit [catalogus-records](#) met verschijningsperiode
- ↑ Lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945* [rfe](#), Lydia E. Winkel, ISBN 9021837463, 1989, Veen Uitgevers, PDF, pag 153 [rfe](#)
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in *De Ondergrondse Pers 1940-1945*, Lydia E. Winkel

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

DE GEUS ONDER STUDENTEN.	
De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J. en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal Media	

Vaste categorie(en)

3. Artikelsjabloon maken

De Geus (verzetsblad)

De Geus (volledig *De Geus onder studenten*) was een verzetsblad, dat vanaf 4 oktober 1940 tot 13 juli 1945^[1] werd uitgegeven door Jan Drion en Huib Drion, twee Leidse studenten. Het blad was de spreekbuis van de Raad van Negen die het studentenverzet leidde.^[2] Het blad keerde zich fel tegen de Nederlandse Unie en was een belangrijk instrument bij het verzet tegen de door de Duitse bezetter geëiste loyaliteitsverklaring, de studentenstaking en de tewerkstelling van Nederlandse studenten in Duitsland.

Bij deze krant betrokken personen [bewerken | brontekst bewerken]

- Jan Drion
- Huib Drion

Gerelateerde kranten [bewerken | brontekst bewerken]

- Cereales Vadeness (studentenverzetsblad, Wageningen)^[3]
- Leidsche Brief (studentenverzetsblad, Leiden)
- Sol Justitiae (studentenverzetsblad, Utrecht)

Externe links [bewerken | brontekst bewerken]

- Alle afleveringen van de De Geus onder studenten in full-text op Delpher.nl

Bronnen, noten en/of referenties

- ↑ Volgens dit catalogus-records met verschijningsperiode
- ↑ Lemma 199 in De Ondergrondse Pers 1940-1945 , Lydia E. Winkel, ISBN 9021837463, 1989, Veer
- ↑ O.b.v. de referenties genoemd in lemma 199 in De Ondergrondse Pers 1940-1945, Lydia E. Winkel

Categorie: [Illegale pers in de Tweede Wereldoorlog](#)

DE GEUS ONDER STUDENTEN.	
De Geus onder studenten	
Type	verzetskrant
Formaat	28cm
Eerste editie	no.1 - 4 oktober 1940
Laatste editie	no. 29 - 13 juli 1945 (verscheen onregelmatig)
Oplage	250 tot 8000
Lezersbereik	Leiden en omstreken (?) mn. studenten/universitaire wereld
Redacteur(en)	gebroeders mr. J . en H. Drion uit Leiden
Gevestigd te	's-Gravenhage
Portaal Media	

Vrije tekst voor WP-artikel
o.b.v. Winkel-lemma, metadata, Delpher en
andere bronnen

5. Events, partners & ondersteuning

Wikipedia-pagina's over verzetskranten maken en verbeteren

- Schrijfdagen/weken, wedstrijd
- Primaire doelgroep: Wikipedianen
- Daarnaast: OB-leden, historische verenigingen, klanten regionale archieven, Documentatiegroep 40-45, Verzetskinderen (?) ed.
- I.s.m. NIOD, Wikimedia NL, Delpher-partners (mn. krantenarchieven), krantenuitgevers, Europeana Newspapers(?) etc.
- Ondersteuning van collectiespecialisten KB/NIOD/et. al

Aanvullende informatie van André de Rijck

Interesses:

Mijn belangstelling in de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog is erg groot. Door mijn lidmaatschap bij de vereniging Documentatiegroep 40-45 heb ik inmiddels een uitgebreid netwerk met anderen belangstellenden hierin opgebouwd. In het maandblad van de vereniging publiceer ik zo nu en dan artikeltjes van uiteen lopende aard. Mijn specialiteit betreft de geschiedenis over de ondergrondse pers gedurende de oorlog. Hierin heb ik inmiddels (waarschijnlijk) de grootste privé collectie van Nederland.

Bingo!!

WO2 heeft in 2014-15 prioriteit bij WMNL
<http://www.wikimedia.nl/project/de-tweede-wereldoorlog>

"We gaan samenwerken met musea, bibliotheken en archieven zodat materiaal uit hun collecties gebruikt kan worden om Wikipedia te verbeteren"

Media-aandacht via nog bestaande ex-verzetskranten:

deVerdieping
Trouw

Het **PAROOL**

Vrij Nederland
Lang leve de inhoud

Wikipedia:Wikiproject

[Help](#) · [Alfabetische index](#) · [Helpdesk](#) · [Gebruikers](#) · [Onderhoud](#) · [Projecten](#) · [Verzoeken](#) · [Overleg gewenst](#) · [Mededelingen](#) · [Mededelingen Wikimedia](#)

Een **wikiproject** is een project binnen [Wikipedia](#) waarbij een onderwerp systematisch aangepakt wordt. Op de projectpagina's worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld uniformiteit van de opmaak en de tekst. De bijbehorende overlegpagina(s) fungeren als forum. Soms kan een [Portaal](#) een project zijn, maar dat hoeft niet per se.

[WP:WP](#)

Een Wikiproject is in tegenstelling tot een tijdelijk project een permanent project. Bij tijdelijke projecten wordt gedurende een bepaalde periode gewerkt aan één artikel door meerdere mensen. Hiervan kan worden melding gemaakt in [de Kroeg](#) en/of de overlegpagina(s) van het onderwerp waar dit tijdelijke project betrekking op heeft.

Het wordt gewaardeerd wanneer je je op de pagina van het wikiproject dat je verkiest, opgeeft om mee te doen, maar zo officieel hoeft het niet. Je medewerking blijkt tenslotte uit de geschiedenis. Uiteraard kun je ook zelf een wikiproject starten.

Een overzicht van alle wikiprojecten staat in [Categorie:Wikipedia:Projecten](#).

nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject

Overzicht Wikiprojecten [\[bewerken\]](#)

Naam project	Status	Doel	Deelnemers	Opmerkingen
Amerikaanse literatuur	● Actief	<i>De doelstelling van Project Amerikaanse literatuur is het aanmaken en verbeteren van artikelen over Engelstalige Amerikaanse auteurs en hun werken op de Nederlandse Wikipedia. Startpunt van het project zijn de rode links in het hoofdartikel Amerikaanse literatuur. Elke vorm van medewerking wordt op prijs gesteld, ook occasionele bijdragen. Hoofdzak is dat de enorme productie aan Amerikaanse literaire teksten op Wikipedia stilaan beter wordt ingevuld.</i>	3	Start: 15 augustus 2013
Astronomie	● In opbouw	<i>Sterrenkundige artikelen schrijven en aanvullen, portalen Astronomie en Heelal beter van elkaar scheiden.</i>	9	Start: 11 juli 2010
Bier	● Actief	<i>Uitbreiden van artikelen over Belgische en Nederlandse en buitenlandse brouwerijen en bieren</i>	6	Start: 3 januari 2013
Biografie	● Actief	<i>Uitbreiden van Biografische artikelen gebaseerd op bestaande lijsten</i>	3	Start: 2 maart 2013

Werkvorm: Wikiproject Verzetskranten

- Wikiproject = project op Wikipedia waarbij onderwerp systematisch aangepakt wordt
- Afspraken over bv. uniformiteit van opmaak en teksten (sjablonen!)
- Langlopende activiteiten, permanent project

Werkzaamheden/werkpakketten

1. Winkel online zetten

- Inrichting Verzetskranten-db en/of vullen Wikidata
- Koppeling Verzetskranten-db aan KB-cat en Delpher (o.b.v. PPNs)

2. Inrichten Wikiproject

- Selectie bruikbare Winkel-lemma's
- Koppeling Verzetskranten-db aan Wikipedia (m.b.v. Wikidata)
- Maak WP-artikelsjabloon
- Complementeer lijsten/registers verzetskranten (op titel, plaats van uitgave, personen(?))
- Maak overige projectpagina's
- Aanpassen/uitbreiden bestaande WP-artikelen rondom verzetsbladen

3. Aanpassen Delpher

- WP-snipjets

4. Wiki-community management & events

5. Partner management (NIOD, WMNL, uitgevers etc.)

- Ook: vrijkrijgen + digitalisering andere papieren bronnen

6. Marketing & Communicatie

Meehelpen? Vragen?

olaf.janssen@kb.nl

[@ookgezellig](#)

slideshare.net/OlafJanssenNL

KB Koninklijke Bibliotheek
Nationale bibliotheek van Nederland